

Impacto del rendimiento laboral del licenciado en optometría

Impact of the work performance of the graduate in optometry

AUTORES:

Diana Alexandra Robles Campoverde¹

Docente del Instituto Universitario Superior Bolivariano de Tecnología
Universidad Técnica de Babahoyo ORCID 0000-0002-5329-8635
darobles1@itb.edu.ec - droblesc@utb.edu.ec

Jhonn Gustavo Riccardi Palacios

Coordinador de la Carrera de Optometría, Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos Orcid 0009-0004-7266-0662
jriccardi@utb.edu.ec

Letisia Lis Muñoz Alonso

Facultad de Tecnología de Ciencias Médica de la Habana Orcid 0009-
0004- 7266-0662 letisiaalm@infomed.sld.cu

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: darobles1@itb.edu.ec
[/droblesc@utb.edu.ec](mailto:droblesc@utb.edu.ec)

Fecha de recepción: 10 / 09/ 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12/ 2024

RESUMEN

La optometría es una disciplina esencial en el ámbito de la salud visual, y el licenciado en optometría cumple un rol importante en la atención primaria de salud. Su formación integral le proporciona los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para interactuar efectivamente con la comunidad, permitiéndole prevenir, diagnosticar y tratar diversas alteraciones visuales. Además, este profesional tiene la capacidad de detectar patologías oculares y, cuando sea necesario, remitir a los pacientes a oftalmólogos u otros especialistas convenientes. Las competencias del licenciado en optometría abarcan diversas áreas, incluyendo la realización de exámenes visuales que identifican problemas

refractivos como miopía, hipermetropía y astigmatismo, así como la adaptación de lentes correctivos y lentes de contacto. También se destaca en la rehabilitación visual, implementando programas que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Tiene gran importancia a nivel educativo, ya que promueve la higiene visual y la prevención de problemas oculares a través de campañas comunitarias y la formación de líderes en salud visual. Además, el licenciado en optometría participa activamente en la investigación y desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías, contribuyendo al avance del campo. Su compromiso con el trabajo comunitario y la coordinación con otros profesionales de la salud son esenciales para mejorar el acceso a servicios de salud visual, especialmente en áreas rurales y desfavorecidas. En conjunto, estas funciones subrayan la importancia del licenciado en optometría en la atención primaria de salud y su impacto en la calidad de vida de la población.

Palabras clave: licenciado en optometría, atención primaria de salud

ABSTRACT

Optometry is an essential discipline in the field of visual health, and the graduate in optometry plays an important role in primary health care. Your comprehensive training provides you with the knowledge, skills and abilities necessary to interact effectively with the community, allowing you to prevent, diagnose and treat various visual disorders. In addition, this professional has the ability to detect ocular pathologies and, when necessary, refer patients to ophthalmologists or other appropriate specialists. The skills of the optometry graduate cover various areas, including performing visual examinations that identify refractive problems such as myopia, hyperopia and astigmatism, as well as the fitting of corrective lenses and contact lenses.

He also stands out in visual rehabilitation, implementing programs that improve the quality of life of patients. It has great importance at an educational level, since it promotes visual

hygiene and the prevention of eye problems through community campaigns and the training of leaders in visual health. In addition, the optometry graduate actively

participates in the research and development of new techniques and technologies, contributing to the advancement of the field. Their commitment to community work and coordination with other health professionals are essential to improving access to vision health services, especially in rural and disadvantaged areas. Together, these functions underline the importance of the optometry graduate in primary health care and its impact on the quality of life of the population.

Keywords: graduate in optometry, primary health care

INTRODUCCION

El Licenciado en Optometría cumple una función importante en el ámbito de la atención primaria de salud, brindando servicios esenciales para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de problemas visuales. Su formación integral lo convierte en un profesional altamente capacitado para interactuar con la comunidad y abordar las necesidades oculares de la población. (American Optometric Association, 2019)

En la actualidad el licenciado en optometría se desempeña de manera eficiente en diferentes áreas de la salud, como: hospitales, centros oftalmológicos, clínicas y ópticas. El perfil del licenciado en optometría en atención primaria ha cambiado a través del tiempo, buscando mejoras mediante el manejo de equipos tecnológicos que agiliza la atención a los pacientes; lo que permite dar un diagnóstico más confiable. Las universidades han superado su calidad académica acercando el contacto con el paciente a través de proyectos integradores de saberes, vinculación con la sociedad y prácticas preprofesionales, lo cual permite adquirir destrezas, y experiencias prácticas que enriquecen el desempeño profesional. Dentro de las competencias que posee el licenciado en optometría son:

Atención Primaria de Salud: el licenciado en optometría esta apto para realizar exámenes visuales que permiten detectar problemas de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Esto incluye la adaptación de lentes correctivos y lentes de contacto. (Valenciana, 2022) Rehabilitación Visual: En casos de terapia visual, el licenciado en optometría es el protagonista para implementar programas de rehabilitación visual, adaptando estrategias específicas para mejorar la calidad de

vida de los pacientes. (Barcia, Mera, Alarcón, Avila, & Delgado, 2024)

Contactología: el licenciado en optometría se especializa en la adaptación y seguimiento de lentes de contacto, proporcionando soluciones personalizadas para los pacientes que requieren este tipo de corrección visual. (Plata, 2023)

Educación y Promoción de la Salud Visual: el licenciado en optometría tiene un rol educativo importante, promoviendo la higiene visual y la prevención de problemas oculares en la comunidad. Esto circunscribe la distribución de campañas de salud visual y la formación de líderes comunitarios en temas de salud visual. (Rojas, 2022)

Investigación y Desarrollo: Participa en proyectos de investigación para mejorar las técnicas y tecnologías en salud visual, contribuyendo al avance del campo. Realiza el diseño, dirección, ejecución y evaluación de programas de salud visual en el contexto de la salud ocupacional. (Sandoval Vilches & Leyton Pavez, 2022)

Trabajo Comunitario: Fomenta el trabajo comunitario y coordina esfuerzos con otros profesionales de la salud para mejorar el acceso a servicios de salud visual, especialmente en áreas rurales o desfavorecidas económicamente. (Fajardo, Gina, Rojas, & Robayo, 2020)

La dirección y administración: el licenciado en optometría se encarga del manejo de establecimientos de óptica para el suministro de insumos relacionados con la salud visual. (Barcia J., 2023)

El objetivo de este estudio es caracterizar al licenciado en optometría en la atención primaria de salud, también se describe las funciones específicas en la atención primaria de salud mediante el análisis y la contribución del licenciado en optometría en la atención primaria de salud para el bienestar general de la población.

METODOLOGIA

Para alcanzar los objetivos establecidos, se realizó un estudio descriptivo prospectivo de corte transversal, en el cual se empleó una encuesta a 91 licenciados en optometría a través de un estudio de conveniencia. La compilación de los datos se tabulo en el programa IBM SPSS, dicho software permite realizar análisis estadísticos avanzados, facilitando la captura, gestión y estudios de grandes volúmenes de datos. Además, se realizó una revisión documental que incluyeron libros, ensayos y artículos

científicos. Para establecer consistencia lógica de los documentos analizados, se empleó el método analítico. Como parte de la aplicación del método deductivo se partió de lo general a lo específico.

RESULTADOS

El licenciado en optometría tiene destinado su ejercicio laboral en la atención primaria de la salud con la formación y perspectivas profesional. De hecho, la relación interdisciplinaria con otras áreas de la salud busca un mejor rendimiento laboral.

De igual manera, la actualización de conocimientos del licenciado en optometría lo distingue de aquellos profesionales que se graduaron hace más de 20 años, y genera una limitación en su desempeño laboral. Esto lleva a la realización del estudio y la aplicación de una encuesta para comprender cómo se destaca el licenciado en optometría en la atención primaria de salud.

Su formación especializada les capacita para realizar exámenes exhaustivos de la función visual, identificar problemas refractivos y ofrecer tratamientos adecuados, contribuyendo así a la promoción de la salud ocular y la prevención de enfermedades

Tabla 1: Distribución de la muestra según el lugar donde ejerce su labor como licenciado en optometría

Lugar donde ejerce su labor como licenciado en optometría	Porcentaje
Consultorio Privado (óptica)	74,70%
Centro Oftalmológico	25,30%
Total	100%

Elaborado por: (Robles, Riccardi, Muñoz, 2024)

En lo que respecta a la encuesta realizada a los licenciados en optometría según el lugar donde ejerce su labor, el 74.70% trabaja en consultorios privados, es decir son dueños de sus ópticas. Y el 25.30% refiere que labora en un centro oftalmológico.

Desde el punto de vista de (Guerrero, 2020), en su publicación que realizó en la Universidad Técnica de Babahoyo sobre la importancia del licenciado en optometría

la mayoría de profesionales encuestados refirieron tener un consultorio privado, lo cual concuerda con la presente investigación.

Tabla 2: Distribución de la muestra según la especialización dentro del área la optometría

¿Cuál es su área de especialización dentro de la optometría?	Porcentaje
Atención	57,14%
Primaria	27,47%
Contactología	13,38%
Terapia Visual	9,89%
Otro(especificar)	100%
TOTAL	

Elaborado por: (Robles, Riccardi, Muñoz,2024)

Según la especialización dentro del área optometría el 57.14% se desempeña en la atención primaria, el 27.47% está especializado en contactología, el 13.38% ejerce la terapia visual y el 9.89% se desarrolla en otras áreas.

Como lo expresan (Valera & Piña, 2021) en su estudio sobre una encuesta de satisfacción sobre los estudios superiores, realizada a 354 licenciados en optometría, en relación con la elección de la especialidad el 56.86% considera que trabaja estable en la atención primaria, el 10,71% prefiere realizar un posgrado de especialización, un 16.21% se dedica a la contactología y 16.22% se desarrolla en otra área. Por lo cual un alto porcentaje concuerda con nuestro estudio planteado.

Distribución de la muestra según los años de experiencia	porcentaje
Años de experiencia	
1 - 5 años	13,20%
6 - 10 años	17,60%
11 - 20 años	69,20%

Total

Elaborado por: (Robles, Riccardi, Muñoz,2024)

100

El análisis de los datos según los años de experiencia se observa que el 69.20% corresponde a la cantidad de 11 a 20 años de experiencia, el 17.60% pertenece de 6 a 10 años y el 13.20% se identifica de 1 a 5 ejerciendo su labor.

Citando a (Riccardi, Zurita, & Damaris, 2019), en un estudio realizado sobre la experiencia: Requisito social para el emprendimiento del optometrista, los años de experiencia con mayor prevalencia es de 58.76% representa a más de 20 años en la práctica profesional.

Al actuar como primer punto de contacto en el sistema de salud, los optometristas desempeñan un papel esencial en la promoción de la salud visual, lo que a su vez alivia la carga sobre oftalmólogos y otros especialistas, optimizando así los recursos disponibles.

Tabla 4: Distribución de la muestra según el área que considera podrían mejorar la colaboración interdisciplinaria con el licenciado en optometría

Colaboración interdisciplinaria	Porcentaje
Oftalmología	71,43%
Medicina general	10,99%
Neurología	8,79%
Estimulación temprana	6,59%
Otros	2,20%
Total	100%

Elaborado por: (Robles, Riccardi, Muñoz, 2024)

En lo que respecta el área que considera podrían mejorar la colaboración interdisciplinaria con el licenciado en optometría el 71.43% considera que es la oftalmología, 10.99% medicina general, 8.79% neurología, el 6.59% la estimulación temprana y el 2.20% especifica otra área.

Tabla 5 Distribución de la muestra según los cambios sugiere para mejorar la atención primaria del licenciado en optometría

¿Qué cambios sugiere para mejorar la atención primaria del licenciado en optometría?	
Cursos de actualización	46,20%
Implementación de técnicas	25,30%
Equipos avanzados	15,40%
Guías clínicas	13,20%
Total	100%

Elaborado por: (Robles, Riccardi, Muñoz,2024)

El análisis de los datos según los cambios sugiere para mejorar la atención primaria del licenciado en optometría el 46.20% considera que es son los cursos de actualización, 25.30% implementación de técnicas, 15.40% sugiere los equipos avanzados y el 13.20 refiere que las guías clínicas serán mejor aceptadas.

Tabla 6. ¿Distribución de la muestra según la importancia del licenciado en Optometría en la prevención de problemas visuales en la comunidad?

¿Cómo evalúa la importancia del licenciado en Optometría en la prevención de problemas visuales en la comunidad

Porcentaje

85,71%	alta
12,09%	moderada
3,30%	baja

Elaborado por: (Robles, Riccardi, Muñoz,2024)

El análisis de los datos según la importancia del licenciado en Optometría en la prevención de problemas visuales en la comunidad refleja que el 85.71% de los encuestados considera que la importancia del licenciado en Optometría es alta, el 12.09% considera que la importancia es moderada y el 3.30% baja.

DISCUSION

El papel del licenciado en optometría es fundamental en la detección y manejo clínico de las alteraciones visuales especialmente en el contexto de la atención primaria en salud visual. A través de una formación continua, el uso de técnicas avanzadas y la colaboración interdisciplinaria entre profesionales, los licenciados en optometría pueden mejorar significativamente los resultados visuales de los pacientes, contribuyendo a la prevención de la pérdida visual permanente y a una mejor calidad de vida en la comunidad.

La encuesta realizada a licenciados en optometría revela que el 74.70% trabaja en consultorios privados, mientras que el 25.30% labora en centros oftalmológicos. En cuanto a especialización, el 57.14% se dedica a la atención primaria, el 27.47% a la contactología, el 13.38% a la terapia visual, y el 9.89% a otras áreas. Analizando la experiencia, el 69.20% tiene entre 11 y 20 años de experiencia, el 17.60% entre 6 y 10 años, y el 13.20% de 1 a 5 años. Respecto a la colaboración interdisciplinaria, el 71.43% cree que la oftalmología es el área con mayor potencial de mejora, seguida de medicina general (10.99%), neurología (8.79%), estimulación temprana (6.59%) y otras áreas (2.20%). Para mejorar la atención primaria, el 46.20% sugiere cursos de actualización, el 25.30% la implementación de técnicas, el 15.40% equipos avanzados, y el 13.20% guías clínicas. Finalmente, el 85.71% considera que la importancia del licenciado en optometría en la prevención de problemas visuales es alta, el 12.09% moderada y el 3.30% baja.

CONCLUSIONES

Para maximizar el impacto del licenciado en optometría en la salud visual de la comunidad, se recomienda enfocar los esfuerzos en varios aspectos clave. En primer lugar, es esencial promover la formación continua a través de cursos de actualización, ya que el 46.20% de los

encuestados considera que esto mejorará significativamente la atención primaria. La implementación de técnicas avanzadas y el uso de equipos de última generación, como sugiere el 25.30% y el 15.40% respectivamente, también son cruciales para mantenerse al día con los avances tecnológicos y mejorar los resultados visuales de los pacientes.

La colaboración interdisciplinaria debe ser fortalecida, especialmente con oftalmólogos, ya que el 71.43% de los licenciados en optometría identifica esta área como la que presenta mayor potencial de mejora. Además, se debe fomentar la cooperación con otros profesionales de la salud, como médicos generales y neurólogos, para ofrecer una atención más integral y coordinada. La elaboración y aceptación de guías clínicas, que el 13.20% considera importante, puede estandarizar las prácticas y mejorar la calidad del servicio prestado. Dado que el 85.71% de los encuestados reconoce la alta importancia del licenciado en optometría en la prevención de problemas visuales, es vital reforzar la educación y sensibilización comunitaria sobre la salud visual. Los licenciados en optometría deben continuar promoviendo la higiene visual y la prevención de problemas oculares mediante campañas y programas educativos. Asimismo, se debe considerar la distribución equitativa de recursos y servicios, especialmente en áreas rurales y desfavorecidas, para garantizar un acceso amplio y equitativo a la atención visual. En resumen, las recomendaciones para mejorar el papel del licenciado en optometría incluyen la promoción de la formación continua, la adopción de técnicas y equipos avanzados, el fortalecimiento de la colaboración interdisciplinaria y la mejora en la educación y acceso comunitario a la salud visual. Estas acciones contribuirán a una prevención más efectiva de la pérdida visual permanente y a una mejor calidad de vida en la comunidad.

BIBLIOGRAFÍA

American Optometric Association. (2019). *El líder en salud ocular y cuidado de la visión*.

Obtenido de <https://www.aoa.org/?sso=y>

Barcia, J. (2023). Análisis de regulación de la práctica clínica del optómetra.

Revista Latam. Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/<https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/download/1597/1965/2334>

- Barcia, J., Mera, S., Alarcón, J., Avila, S., & Delgado, Y. (2024). *Análisis de regulación de la práctica clínica del optómetra en el marco jurídico ecuatoriano*. Revista Iationamerica de Ciencias. Obtenido de <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1597>
- Fajardo, Gina, Rojas, S., & Robayo, O. (2020). Calidad percibida del servicio de salud visual en entidades privadas de optometría. *Revista Gran Colombiano*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/5177/517764491006/html/>
- Guerrero, D. (2020). IMPORTANCIA DEL LICENCIADO EN OPTOMETRÍA. *Universidad tecnica de Babahoyo*, 15-16. Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/http://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/5867/P-UTB-FCS-OPT-000018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Plata, J. (2023). LA OPTOMETRÍA EN EL CONTEXTO DE LA SALUD PÚBLICA. *El bosque*. Obtenido de <https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RSB/article/view/26/12>
- Riccardi, J., Zurita, J., & Damaris, P. (2019). La experiencia: Requisito social para el emprendimiento del optometrista. Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://core.ac.uk/download/pdf/270162123.pdf
- Rojas, C. (2022). Cómo mantener la salud visual. *Secretaria de salud*. Obtenido de <https://www.gob.mx/salud/articulos/como-mantener-la-salud-visual>
- Sandoval Vilches, C., & Leyton Pavez, C. (2022). Capacidad resolutive de las Unidades de Atención Primaria en Oftalmología. *Revista Cubana de oftalmologia*. Obtenido de <https://revoftalmologia.sld.cu/index.php/oftalmologia/article/view/1155/929>
- Valenciana, C. d.-O. (2022). *Nuevo modelo en atención en primaria de salud*. Obtenido de chrome-extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://coocv.com/wp-content/uploads/2022/12/NP-Mesa-Redonda-Medios-ok.pdf
- Valera, M., & Piña, E. (2021). Encuesta de satisfacción a licenciados en optometria.

UNAM. Obtenido de Chrome
extension://oemmndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1459&context=svo